

MILLIY RUH VA IJODKOR SHAXS RUHIYATI (RA'NO UZOQOVA VA SHAFOT RAHMATULLO TERMIZIY IJODI MISOLIDA)

Xaitova Yulduz O'ktamovna

TerDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369476>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Ra'no Uzoqova Shafot va Rahmatulla Termiziylarning asarlarida peyzaj tasviri orqali qahramonlarning ichki dunyosini tasvirlash, hayotning muayyan daqiqalarini ta'kidlash uchun yordamchi vosita vazifasini bajarganligi, shaxs ruhiyatida peyzajning hajmi ham muhim elementlardan hisoblanishi haqida fikrlar tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: milliy ruh, lirika, peyzaj, his-tuyg'u

Milliy ruh va ijodkor shaxs ruhiyati uyg'unligi Ra'no Uzoqova va Shafot Rahmatulla Termiziylarning asarlarida peyzaj tasviri orqali qahramonlarning ichki dunyosini tasvirlash, hayotning muayyan daqiqalarini ta'kidlash uchun yordamchi vosita vazifasini bajargan. Shaxs ruhiyatida peyzajning hajmi ham muhim elementlardan hisoblanadi. Tadqiqotchilar, ko'pincha, lirikada peyzajga e'tibor bermaydilar. Chunki ular ishning asosiy masalalariga murojaat qilishadi. Ko'pincha, lirikada odamlarning vatanparvarlik kayfiyati orqali hayot tasviri istifoda etiladi. Biroq, peyzaj nazmiy asarlarda muhim element hisoblanadi. U qahramonlarda ma'lum his-tuyg'ularni istifoda etishni kuchaytiradi. Lirik qahramon "odamlar bilan to'lib-toshgan" daraxtzor tasvirini ancha xotirjamroq idrok etadi. Hatto she'rshunoslikdagi peyzajning bunday kichik eslatmalari ham qahramonning hissiy holatini to'ldiradi. Tabiat qahramonga tashvish hissi yoki xotirjamlik tuyg'usini tuydiradi. Bu bevosita ijodkor ruhiyati va milliy ruh bilan bog'liq masala. Shunday qilib, maskur shoirlar ijodida tabiat tasvirlaridan foydalanish umumiy xususiyatlarga ega. Ammo ularning farqlari ham bor, har bir muallif o'z asarlarida zarur bo'lgan tafsilotlarga e'tibor qaratadi. Lirik qahramonlarning o'ziga xos xususiyatlarini tabiat tasviri orqali yetkazadi. Ra'no Uzoqova va Shafot Rahmatulla Termiziylarning asarlaridadagi manzara nafaqat qahramon obrazini ochib berishga yordam beradi. Shafot Rahmatulla Termiziy "Bulbul qay gulga oshiq" she'rining umumiy mohiyatida milliy ruh va ijodkor shaxs ruhiyati uyg'unligi ko'rinadi. Bunda psixologik paralelizmning zamonaviy ko'rinishi aks etgandek.

Bahor-qiz ko'ylagining etagi so'kildimi,

Undan yashil gilamga marjoni to'kildimi?

Harir ko'ylak kiyishib, sayilga chiqqan ming qiz,
G'ncha lablarin ochib yo barobar kuldimi?
Gulzor ichra yurar kim xandon, kim parishon,
Parishonlar qo'lini gul tikoni tildimi?
Bulbul oshiqqa tengmi, gulmi ma'shuqqa monand,
Bulbul kay gulga oshik, uni birov bildimi?
Shafolat ishq bogida hanuz tentirar gulsiz,
U ardoqlagan gulni o'zga birov yuldimi¹?

Shoir tabiat eskizini yaratib, nafaqat lirik qahramonning ruhiy holatini aks ettirishga, balki tuyg'ular pardasi ortida ritorik so'roqlar orqali ko'rinmaydigan voqelik elementlarini qo'shishga harakat qiladi. Bulbul va gul, oshiq va mashuq ruhiy to'lg'mlari o'ziga xos aks etgan. Ra'no Uzoqova va Shafolat Rahmatulla Termiziyarning asarlarida tabiat tasviri folklor ohanglari bilan bog'liqlikda bir butun holatda anglashiladi. Qahramonlarning his-tuyg'ularini to'ldirishga, kuchaytirishga yordam beradi. Yozuvchi haqiqiy hayotni, hayot qiyinchiliklarini ko'rsatish uchun tabiat tavsiflaridan foydalanadi. Ijodkor shaxs ruhiyatining ba'zi elementlari asarning asosiy nuqtalarida paydo bo'ladigan muhim ramzlar hisoblanadi.

Lirik qahramon ruhiyati masalasida Alfred Adlarning fundamental ishlari shohidlik qiladi. Alfred Adler-taniqli avstriyalik psixolog va o'qituvchi, oliy psixologiyaning eng mashhur yo'nalishlaridan birining asoschisi hisoblanadi. Muallif o'zining asosiy fikrlarida individual ruhiyat nazariyasini bayon qiladi. Inson rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchlari – tabiatga istagi va jamiyat tuyg'usi haqidagi o'z g'oyalari nuqtayi nazaridan u nevrotik psixikani shakllantirish mexanizmlarini, shu jumladan badiiy matn xatolari bilan bog'liq mexanizmlarni, shuningdek ruhiy jarayonning asosiy maqsadlari va usullarini ko'rib chiqadi². Biroq, ruhiyatning barcha farqlarga qaramay, ushbu asar mualliflarda mavjud bo'lgan ba'zi tasvirlarni aniqlash uchun ham imkon beradi. E.Erikson esa "ijtimoiy o'ziga xoslik"³ tushunchasiga yaqinlashdi, u o'ziga xoslikni tavsiflashning ijtimoiy darajasini kuzatadi va turli xil sotsializatsiya turlari (kasbiy, etnik, diniy va boshqalar) bilan bog'liq hodisalar bilan shug'ullanadi. U poetik ruhiyatning ijtimoiy rivojlanish kontekstidagi rolini ta'kidlaydi. Chunki muallif badiiy niyatining turli xil reaksiyalarining subyektiv ahamiyati qanchalik katta bo'lsa ular ushbu adabiy niyatga tegishli

¹ Шафоат Рахматулла Термизий. Озод сўз. –Т.: Янги аср авлоди, 2003. – Б. 38

² Альфреда Адлера «Очерки по индивидуальной психологии». Когито-Центр, 2002. 291.

³ Erikson, E. Psychosocial Identity / E. Erikson // A Way of Looking at Things. Selected Papers / ed. By S. Schlein. – N. Y., 1995.

evolyutsiyaning umumiy modeliga aloqador ekanligini ochiqalaydi. Shunday qilib, lirik asarga psixoanalitik yondashuv doirasida identifikatsiyani o'rganish ikki o'zaro bog'liq yo'nalishda amalga oshiriladi: protsessual (jarayon shaxsiyatning shakllanishi va mavjudligi) va mazmunli (badiiy maqsadlarning o'ziga xos xususiyatlari, qadriyatlar va e'tiqodlar). Muallif shaxsiyati murakkab jarayon sifatida, she'rshunoslar uchun umumiy qiymatga ega. Uning konsepsiyasida muhim rol doimiy ravishda, ruhiy tebranishlar ta'sirlarni aks ettirishning kognitiv jarayoni sifatida qaraladi. Muallif xulq-atvori, o'ziga xos shaxsiyatini aks ettirishni qandaydir ramziy shaklda va birinchi navbatda lirikada namoyon qiladi.

- shaxsiyat – bu ijtimoiy ta'sirlarning mohiyat – ma'nosining aksidir. Shuning uchun biror kishi atrofdagilarga individual qadriyatlarga qarab javob beradi;

- individual qadriyatlar ijtimoiy o'zaro ta'sir mahsulidir. Shuning uchun ijodkor shaxsiyati ijtimoiy sharoitlar bilan mutanosiblikda harakatlanadi;

- xoslar uchun ijodkor shaxsi dinamik, o'z-o'zini aks ettiruvchi jarayon sifatida tushuniladi. U “men” va boshqalarning holatini aks ettirish o'rtasidagi dialektikada bir butun holatda namoyon bo'ladi.

Darhaqiqat, poetic matnda identifikatsiya hodisa sifatida mudom, ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida shakllanadi. Identifikatsiya bir butun yaxlitlik. O'zingizni va ijtimoiy dunyoni yaxlit idrok etish, shunchaki, mumkin emas elementlarning birligi hamda ularning bir-biri bilan, ya'ni butun bilan aloqasi mavjudligi ko'zga tashlanadi.

